

ЮК ТАШУВЧИ ВАГОНЛАРНИНГ ҲАРАКАТ ДАВРИДА ТОРМОЗ ҚИСМЛАРИГА ҚЎЙИЛГАН ТАЛАБ

АМОНОВ АКБАР ЎКТАМ ЎҒЛИ

**Тошкент юк вагон депосига қарашли Чукурсой ТХШси
мураббийси.**

amonovakbar12@gmail.com

Telefon:+99891416436

Аннотация: Юк ташувчи вагонларнинг техник тасънифини ўрганиш келажакда ҳаракат таркибида тормоз системаси билан боғлиқ бўлиши мумкин бўлган нуқсонли ҳолатларни олдини олишнинг муҳим воситасидир ва ҳаракат таркиби билан боғлиқ бўлган нуқсонли ишларни камайтиришнинг керакли воситасидир..

Kalit so'zlar: манометр,автоматик тўғри таъсир килувчи ,захира резервари, хавотақсимлагич, авторегулятор, авторежим, калодка , тяга, ўк

Автотормозларнинг ривожланиш тарихи

Биринчи поезд Англияда 1804 йилда Ричард Тревитика томонидан юрғазилган поездда 5 дона вагон бўлган. Улар қўл тормозлари билан таъминланган бўлиб. калодкалари ёғочдан қилинган эди. Худди шундай поезд Россия империясининг Нижнетагил дан 1834 йилда, Петербург-царский селодан 1837 йилда юрган поездда тормозини ишлатувчи махсус ишчилардан фойдаланилган. Кейинчалик 1843 йилдан 1851 йилгача вагонларга трос тортилиб улар ёрдамида тормоз қилинган, автоматик тўғри таъсир қилмайдиган тормоз Д.Вестингауз томонидан 1869-1872 йилларда яратилган. Шундан кейин тормоз магистрали трубаси ва рукава ихтиро қилинган. Шундан сўнг Вестингаус услубидаги тормоз ишлатила бошланган. Ф.П.Казанцев томонидан 1928 йилда биринчи машинист крани ихтиро қилинган буғ паравозларда то 1953 йилгача ишлатилган. Тепловозлар ва

Электровозлар ихтиро қилингандан сўнг улар учун 1957 йилда № 222 сонли машинист крани 1966 йилдан янгича турдаги №394 машинист крани ихтиро қилинган. 1925 йилдан Москва тормоз заводида (МТЗ) Казанцев томонидан биринчи хавотақсимлагич ихтиро қилинган. 1932 йилдан 1953 йилгача № ВРМ320 ихтирочи Матросов И.К. томонидан ихтиро қилинган. Кейинчалик 1953 йилдан № ВР МТЗ-135 ;1959 йилдан №270-002; 1968 йилдан №270-005 турдаги хавотақсимлагичлари ихтиро қилинди 1976 йилдан эса №483 хавотақсимлагичи ихтиро қилинган. Хозирги кунда юк ташувчи вагонлар ва локомотивлар учун мукамал ва модернизация қилинган № 483 туркумидаги хавотақсимлагичлар ишлатилиб келинмоқда. Йўловчи ташувчи вагонлар учун Москва тормоз заводида ишлаб чиқарилган №292-001 туркумидаги хавотақсимлагич 1958 йилдан ишлаб чиқарила бошланган. Электропневматик хавотақсимлагич №305 туркумидагилар 1948 йилдан электрапоездларда ишлатила бошланган. Рычаг узатмаларини автоматик равишда мословчи Авторегуляторлар 1947 йилдан ишлатила бошланган. Авторежимлар эса 1965 йилдан ишлатила бошланган.

Тормоз тизими 3 қисмга бўлинади ;

1 - Хаво билан таъминлаш қисми, бунга қуйидагилар киради;

- Компрессор.

- Резервуарлар.

- Труба провод.(магистрал труба).

2 - Тормозни бошқариш қисмига қуйидагилар киради.

- Машинист кранлари № 394, № 395, № 334, 334 Э, №130. №215.

3 -Тормозлаш қисмига қуйидагилар киради .

-Хавотақсимлагичлар юк вагонларда №483, 483А, 483М, 483-400, КАВ 60-01

,- йўловчи ташувчи вагонларида №292, №305, №242,

- Запасной резервуарлар Р 78 ЛТ, Р135 ЛТ,

- Авторежим 265, 265 А, 606, 605.

- Авторегулятор №574 Б, 675 А, РТРП 300, РВ 3
- Тормоз цилиндри № 519А, 188 Б, 501 Б Магистрал трубаси,
- Тройник №573, 573 П,
- концевой кран 190, 4304, 4314, 4314 Б,
- концевой рукава Р17, Р 35, Р 36
- йўловчи ташувчи вагонларда 369 А,
- разобшителний кран 377, 372, 379, 4300,4325 Б, тягалар, ричаглар, триангел, қўл тормози.

Foydalanilgan adabiyotlar:

- 1.Ачбегов Н.А.. Фокин М.Д.. Ясенцев В.Ф. Электропневматические тормоза. М., Транспорт. 1974.
- 2.Астахов П.Н.. Гребенюк П.Т.. Скворцова А.П. Сбавочник по тяговым расчетам. М., Транспорт. 1973.
- 3.Завьячов Г.Н. ремонт тормозного оборудованы локомотивов и моторвагонного подвижного состава. М.. Транспорт. 1971.
- 4.Иноземцев В.Г.. Казаринов В.М.. Ясенцев В.Ф. Автоматические тормоза. М.. Транспорт. 1981.
- 5.Иноземцев В.Г. Тормоза железнодорожного подвижного состава. М.. Транспорт. 1979.

